

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS COMUNS AO PORTUGUÊS ANGOLANO, BRASILEIRO E MOÇAMBICANO

Margarida Maria Taddoni Petter
Universidade de São Paulo
mmtpetter@uol.com.br

Abstract: Several languages from the Bantu group are spoken in Angola and Mozambique. Most of them were used by a great number of individuals who were forcibly relocated to Brazil during the slave trade period. As well as having similar social history of colonization, these three linguistic varieties of Portuguese are not Creole languages. Some common aspects of these languages can be observed at the noun phrase level, specifically in number and gender agreement. The analysis we present here aims to demonstrate that agreement phenomena which diverge from the European Portuguese path, can be explained to some extent by the linguistic contact with Bantu languages. We analyze such facts based on the 4-M theory, by Myers-Scotton, which distinguish content morphemes, system morphemes, and +/- conceptually activated morphemes. Grammatical morphemes [–conceptually activated] present more variation in language production. In this level we also observe the interaction of morphemes with equivalent function in Bantu languages.

Key-words: linguistic contact, linguistic varieties of Portuguese, African languages.

O português falado no Brasil é uma língua não nativa, transplantada, da mesma forma que outras variedades de português falado na África – tanto na área dos crioulos: Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, quanto na região onde não se desenvolveu uma forma crioulista, em Angola e Moçambique – e na Ásia, em Timor Leste. O reconhecimento desse fato leva-

nos a situar o português brasileiro (PB) num contexto mais amplo do que aquele em que normalmente ele é analisado pelos estudiosos, que contrastam o PB com o português europeu (PE), exclusivamente.

Alguns aspectos históricos e linguísticos comuns ao português angolano (PA), português brasileiro (PB) e português moçambicano (PM) instigam-nos a comparar essas variedades linguísticas para compreender como o contato de línguas africanas com o português pode explicar as mudanças da língua transplantada.

É importante, de início, lembrar que o PA, PB e PM resultam da expansão da língua portuguesa num contexto de colonização. Da cronologia do contato entre portugueses, africanos e brasileiros, é conveniente destacar o seguintes fatos:

- (i) a chegada de Diogo Cão à África, à embocadura do rio Congo, em 1482, e a relação privilegiada que Portugal estabeleceu com o Reino do Congo;
- (ii) a chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI, e a vinda dos escravos das regiões de Congo, Angola e Moçambique atuais;
- (iii) um novo contato, mais tardio, quando os portugueses, no século XIX, vão colonizar Angola e Moçambique;
- (iv) a comunicação entre Brasil e Angola, desde o final do século XVI, quando os ‘brasílicos’ (designação dos habitantes da sociedade colonial da América portuguesa dos séculos XVI e XVII e meados do século XVIII) passam a negociar diretamente com a África, desmontando o mito do comércio triangular; quando, na expressão de Luiz Felipe de Alencastro: “surge um espaço aterritorial, um arquipélago lusófono composto dos enclaves da América portuguesa e das feitorias de Angola” (2000: 9);
- (v) as relações atuais entre Brasil, Angola e Moçambique, os intercâmbios comerciais e a comunicação pela mídia (televisão, principalmente).

Ressalta dessa história que o português encontrou-se com as línguas africanas, primeiramente na África; esse contato prosseguiu em Portugal e estendeu-se para o Brasil, com a presença dos africanos escravizados, falantes de diversas línguas, falantes de línguas indígenas e falantes da língua. Um novo encontro do português com as LAs, na África, ocorreu no século XIX, quando Portugal colonizou efetivamente Angola e Moçambique. Se nesses países africanos o convívio entre as línguas locais e o português perdura até hoje, no Brasil o contato mais efetivo se deu no passado, já que, atualmente, as línguas africanas permanecem apenas como línguas especiais (rituais e

“secretas”), pois não são mais faladas como línguas plenas (Petter, 2006: 119).

Do ponto de vista linguístico, deve-se notar, por um lado, que o português falado nessas regiões não é um crioulo e que em Angola e Moçambique são faladas línguas bantas, aquelas que eram faladas por grande contingente de indivíduos transplantados pelo tráfico para o Brasil. Por outro lado, há uma ecologia linguística particular a esses três países: há um multilinguismo dos falantes de línguas bantas (LBs) em Angola e Moçambique; no Brasil, a diversidade de línguas em presença, além das línguas africanas, envolve outros conjuntos linguísticos (indígenas, europeus e asiáticos).

Das situações linguísticas particulares decorre um estatuto específico do português. Na África, embora seja língua oficial, que é utilizada na administração e no ensino, o português é adquirido, prioritariamente, como segunda língua, que tem por modelo a variedade européia. O português falado no Brasil já estabeleceu uma norma local e é primeira língua da maior parte da população

Partindo das hipóteses de que: (i) o contato do português com as línguas bantas teria favorecido algumas similaridades entre as variedades angolana, brasileira e moçambicana do português e (ii) essas variedades linguísticas constituiriam um *continuum* de português, este trabalho busca explicar, com base na teoria de Myers-Scotton (2002), alguns fatos morfofossintáticos suscetíveis de indicar um eventual contato entre o português e as línguas bantas.

1. O léxico compartilhado

O léxico de origem africana testemunha o contato linguístico entre o português e as línguas africanas, mas são pouco reconhecidas as evidências de contato nos níveis fonológico, morfológico e sintático, no PB, PA e PM. Na tentativa de explorar alguns traços morfofossintáticos que possam, eventualmente, indicar um contato do português com as LBs, parte-se da evidência lexical, que é um dos aspectos comuns às três variedades de português, considerando-se que os itens lexicais são unidades da língua e morfemas que atuam no discurso

A comparação do léxico do PA, PB e PM levou em conta a distribuição dos itens lexicais três conjuntos, que constituem o (i) *vocabulário básico*: composto de referências universais, relativo a noções simples e fundamentais, que é mais estável e mais refratário ao empréstimo; (ii) *vocabulário comum*: constituído de designações aplicáveis a diferentes contextos e não limitado a uma categoria de objetos, de uso geral, e que por isso permite situar melhor a extensão, a intensidade do contato linguístico; (iii) *vocabulário especializado*: contém termos reservados a domínios delimitados e especí-

ficos de conhecimentos ou de atividades, presente nas línguas rituais, no vocabulário musical, por exemplo (Bonvini 2008: 108-117).

As três variedades de português compartilham o mesmo léxico básico, de origem portuguesa, com algumas pequenas diferenças (Petter, 2008a: 64-67). É no vocabulário comum que vamos encontrar um parâmetro mais adequado para a análise da presença e termos de origem africana, pois os vocábulos desse conjunto são utilizados em qualquer tipo de comunicação por falantes de diferentes categorias sociais.

Em Angola, de acordo com o estudo de Chavagne (2005: 217), nas interações cotidianas só se usa uma dezena de termos típicos, por serem inevitáveis. Muitos desses vocábulos estão em uso no Brasil, como *cacimba*, *cafuné*, *cabaço*, *quitanda*, *xingar*. Apesar de numerosos (foram inventariados 2172 itens emprestados de línguas locais), os vocábulos angolanos não aparecem em todos os enunciados produzidos por um falante ou escritor angolano.

No Brasil, o trabalho de Alkmim e Petter (2008) atestou, no vocabulário comum do PB, a baixa frequência de uso de termos de origem africana. Entrevistas com falantes de diversas regiões do Brasil, para verificar o uso de vocábulos de origem africana presentes no inventário de Castro (2001) pertencentes ao vocabulário comum, permitiu classificar esse léxico em três categorias:

Categoria 1: inclui termos que podem ser usados em qualquer interação social (30 vocábulos): *abadá*, *banzo*, *caçamba*, *cachaça*, *cachimbo*, *caçula*, *candango*, *canga*, *capanga*, *carimbo*, *caxumba*, *cochilar*, *corcunda*, *dengo*, *fubá*, *gibi*, *macaco*, *maconha*, *macumba*, *marimbondo*, *miçanga*, *molambo*, *moleque*, *moringa*, *quilombo*, *quitanda*, *quitute*, *senzala*, *tanga*, *xingar*;

Categoria 2: constituída de termos informais, de uso coloquial que, dependendo da situação, são substituídos por outros (9 vocábulos): *bamba*, *bambambã*, *banguela*, *cafuné*, *catimba/catimbeiro*, *catinga*, *mandinga*, *muamba*, *muxox*;

Categoria 3: contém termos marcadamente informais, de uso restrito (17 vocábulos): *angu*, *babaca*, *babau*, *biboca*, *bunda*, *cafofo*, *cafundó*, *campada*, *cucuia*, *muquifo*, *muquirana*, *muvuca*, *muxiba*, *quizumba*, *sacana*, *ziquizira*, *zumbi*.

Em Moçambique, Laban observou que no PM os termos de origem africana ficam à margem do sistema da língua portuguesa, pela frequência relativa baixa de uso e pelo emprego, na literatura, de recursos gráficos, como

travessão, aspas, itálico, que destacam seu caráter pouco comum (1999: 127). Gonçalves (2003) observa uma sistematicidade na introdução dos empréstimos, que correspondem a lacunas lexicais do PE, devidas à falta de referência a realidades específicas de Moçambique (relativas à cultura, fauna e flora, principalmente).

No nível lexical, as formas específicas ao PA, PB e PM dizem respeito a (i) empréstimos (uso de palavras de línguas africanas, indígenas ou outras), (ii) a um emprego particular das formas e significados de palavras existentes no PE e (iii) à utilização diferenciada de procedimentos de criação lexical do português europeu.

Há, portanto, uma relação assimétrica entre as línguas em contato consideradas, português e LBs: as unidades lexicais e os processos de criação léxica são em grande parte semelhantes aos do PE. Apesar de compartilharem o contato linguístico português / línguas africanas, decorrente de uma história colonial, o PA, o PB e o PM são falados em territórios distintos e distantes, em ambientes culturais diversos; seus falantes têm necessidades específicas e estão expostos a convívios linguísticos e sociais diferenciados. Essas especificidades são fatores relevantes que atuam na configuração semântica e morfossintática dos itens lexicais e conferem um traço de individualidade ao léxico de cada variedade linguística pesquisada (Petter, 2008a: 79).

2. O léxico no modelo de Myers-Scotton

Os estudos sobre o contato do português com as línguas africanas (LAs) comprovam as afirmações tradicionais de que o contato entre as diferentes variedades de português e as LAs manifesta-se, seguramente, no nível lexical (Castro, 2001, entre outros). Há elementos para suspeitar de que tenha havido interferência nos níveis fonológico, morfológico e sintático, embora não se disponha, ainda, de estudos conclusivos a esse respeito.

Dentre as modernas teorias de contato linguístico, a proposta de Myers-Scotton (2002) apresenta interesse especial para a análise que aqui se propõe porque, além de ter uma orientação lexicalista – pois considera o léxico como sendo o primeiro elemento a ser atingido numa situação de contato de línguas –, pretende oferecer uma explicação geral, baseada em modelos de competência e produção, para todo e qualquer contato linguístico.

Para Myers-Scotton um mesmo conjunto de princípios e processos explica qualquer fenômeno de contato linguístico. A autora elabora o modelo da língua matriz, o MLF (*Matrix Language Frame*), que é formado pela língua matriz e pela língua encaixada (*embedded*). A língua matriz participa com a estrutura morfossintática e a língua encaixada aparece como a outra língua do contato. Acompanham esse modelo, dois outros, o dos *4-M* e o do *nível abstrato*. De acordo

com o modelo dos quatro morfemas (4-M), os morfemas de conteúdo (*content morphemes*), o léxico, são os primeiros a ser emprestados. De acordo com o modelo do *nível abstrato*, a estrutura léxico-conceitual (traços semânticos e pragmáticos) tem maior probabilidade de mudar. Na sequência, são apresentados, de forma bastante sucinta, os três modelos.

2.1. O Modelo da Língua Matriz

Esse modelo prevê que as línguas que participam do contato estão numa situação assimétrica; há uma *língua matriz*, que fornece a estrutura morfossintática e uma(s) *língua(s) encaixada(s)*, que participa(m) com o léxico, principalmente. Na situação em tela, o português teria sido a *língua matriz*, fornecendo a estrutura morfossintática, e as LAs, enquanto *línguas encaixadas*, teriam contribuído com parte do léxico. Esse modelo foi o primeiro a ser construído, para explicar principalmente situações de *code-switching*; posteriormente a autora desenvolveu mais dois outros modelos, para melhor explicitar diferentes situações de contato linguístico. São essas duas novas propostas que vão orientar esta análise.

2.2. O Modelo dos 4-M

Segundo esse modelo, há uma oposição básica que se refere ao mecanismo pelo qual os morfemas são acessados no processo de produção [+ / – conceptualmente ativado] e que separa os morfemas em duas categorias:

- [+ conceptualmente ativados]: (1) “morfemas de conteúdo” (*content morphemes*) e (2) “morfemas gramaticais precoces” (*early system morphemes*);
- [– conceptualmente ativados]: (3) “morfemas gramaticais tardios ponte” (*bridge late systems morphemes*) e (4) “morfemas gramaticais tardios exteriores” (*outsider late system morphemes*) (Myers-Scotton, 2002: 73).

2. 2. 1. Morfemas conceptualmente ativados

Essa categoria de morfemas é acessada no nível do léxico mental (Myers-Scotton, 2002: 17); é constituída pelos *morfemas de conteúdo* e pelos *morfemas gramaticais precoces*. Nomes e verbos são os protótipos dos *morfemas de conteúdo*. Constata-se que o PA, o PB e o PM emprestaram das LAs morfemas de conteúdo, nomes, basicamente, e alguns verbos.

Os *morfemas gramaticais precoces* são constituídos pelos determinantes (Det – artigos e adjetivos possessivos), as marcas pessoa, número e gênero. No português, o determinante depende do núcleo nominal para a informação de gênero e número; nas línguas bantas, o determinante, um prefixo associado à raiz nominal, depende do núcleo nominal para informar a classe, que envolve a noção de número, principalmente.

De acordo com a teoria dos 4-M, a ordem em que os morfemas são gerados é a mesma que ocorre no aprendizado de línguas, tanto na primeira quanto na segunda aquisição. Assim, primeiramente são aprendidos os morfemas de conteúdo (léxico) e, logo a seguir, os morfemas gramaticais precoces.

2.2.2. Morfemas conceptualmente ativados e concordância nominal de número e gênero

Observando sob essa perspectiva os *morfemas de conteúdo* constituídos por *nomes*, pode-se compreender a relação de concordância entre determinante e núcleo do sintagma nominal, assim como se pode explicar a variação que essa estrutura pode apresentar no PA, no PB e no PM.

Os fatos de variação de *concordância de número* constituem um tópico exhaustivamente estudado no PB sob a perspectiva da sociolinguística variacionista laboviana (cf. Scherre, 1988, por exemplo). Embora não haja estudos quantitativos sobre o mesmo fenômeno no PA e no PM, os *corpora* investigados apresentam inúmeros exemplos de concordância nominal de número em discordância com a norma:

No PA:

- (1) Você chega lá **os caminhão** todo um dia tão abastecer (Ze53-18/238, *apud* Chavagne 2005: 240).

No PB:

- (2) Na **minhas coisa**, não gosto (Lopes, 2005: 75)

No PM:

- (3) Era ele com **os outro** que descarregava **os tambor** de óleo (Laban 1999: 141).

No PA e PM são muitos os casos em que o gênero do determinante não está de acordo com o gênero do morfema de conteúdo. Observem-s os exemplos:

No PA:

- (4) Os camaradas descem conforme a **porta** do autocarro ainda tava **aberto** (Fr 102-Chavagne 2005: 242).

No PM:

- (5) É **uma cidade** mais ou menos **idêntico** à de Maputo (PE= idêntica) (Gonçalves 2001: 986).
 (6) As condições não estão nada **bom** (PE= boas) (Gonçalves 2001: 986).

No Brasil a *concordância de gênero* apresenta evidências de variação principalmente em comunidades quilombolas, rurais, ou em alguns centros urbanos:

– em quilombos do Maranhão:

- (7) Os menino é os que mais gosta de **brincadera bruto** (Cunha 2003: 96).

– em Mato Grosso do Sul (Cuiabá):

- (8) **O meu meninada é acostumado** (MMSA,68,2000) (Lima 2007: 127).

Com relação à concordância de gênero há dois aspectos a considerar. O primeiro diz respeito ao gênero expresso no determinante, colocado imediatamente à esquerda do núcleo nominal, e o segundo refere-se ao gênero manifestado na concordância, em morfemas à direita do núcleo nominal ou não adjacentes a ele. No primeiro caso trata-se de um *morfema gramatical precoce*, cuja aquisição se faz no nível do léxico mental; sua dissonância com a norma (*o meu meninada*, na amostra de Lima, por exemplo) não reflete concordância, mas sim atribuição irregular (não conforme à norma) de gênero. O segundo aspecto, manifestado por morfema colocado à direita do núcleo nominal, refere-se à estrutura gramatical, é relacionado a morfemas que não estão salientes ao mesmo tempo em que se adquirem os morfemas de conteúdo, e que são, portanto, *morfemas gramaticais tardios*, como os adjetivos dos exemplos (4) a (8) acima: *brincadera bruto; meninada...acostumado; porta... aberto; cidade...idêntico; condições...bom*.

Considerando os dados do PA e do PM – casos de aquisição do português como segunda língua, principalmente – verifica-se uma variação maior

na manifestação da categoria de gênero do que a observada no PB, o que pode indicar uma interferência das L1 (línguas bantas em que essa categoria não é especificada), que gerariam uma defasagem na acessibilidade dessa informação no nível do léxico mental.

Esse descompasso entre a relativa estabilidade do PB e a instabilidade do PA e o PM quanto à marcação do gênero atestam seu desenvolvimento em épocas diversas, derivado, certamente, de um contato mais recente com o PE, no caso do PA e PM, e mais antigo, no caso do PB. É nesse sentido que afirmamos ser possível apontar um *continuum* afro-brasileiro, em que as variedades africanas, apesar de mais recentes, estariam, em alguns aspectos, como este, o do *gênero*, manifestando um estágio (já ultrapassado no PB e pouco documentado) de variação mais intensa, e em que o português brasileiro já apresentaria maior estabilidade, fruto de um período de variação mais antigo, que se teria resolvido em mudança, pela adoção de uma das variantes, no caso específico, a do gênero do português europeu.

A observação da estrutura dos sintagmas nominais do quimbundo, língua banta falada em Angola, pode servir de modelo para as demais línguas desse grupo presentes em Angola e Moçambique e pode esclarecer o paralelo aqui proposto, entre formas do PA, PB e PM.

A estrutura do nominal em quimbundo é composta de um prefixo de classe seguido de uma raiz:

- (9) mù-tù
(1) pessoa
- (10) à-tù
(2) pessoas- 'pessoas'

Em (9) e (10) os números entre parênteses indicam a classe a que pertence o nominal: (1) classe de nomes com referentes humanos, no singular, e (2) classe de nomes com referentes humanos, no plural. Como se observa, é o elemento à esquerda do núcleo (raiz nominal) que varia para indicar o número.

- (11) mùtù wà màkùtù
mù-tu u-à mà- kùtù
(1) pessoa (1) de (6) mentira
'pessoa mentirosa' (Bonvini 1996: 83)

- (12) mǐlémbù íwàrà
 mǐ-lémbù í-wàrà
 (4) dedo (4) quatro
 ‘quatro dedos’ (Bonvini 1996: 84)

Os dados em (11) nos mostram sintagmas nominais em que a concordância de classe se faz com a classe do núcleo nominal do sintagma (1) e o conectivo, que assume a classe do núcleo do sintagma (1). Em (12) a concordância se faz com a classe do núcleo nominal (4) e o numeral posposto, que também toma o morfema de concordância da classe (4).

Os morfemas gramaticais de classe, sempre colocados à esquerda da raiz nominal, identificam a classe do nome e têm por função indicar o número e manifestar concordância (11) e (12).

Nas LBs a aquisição dos nomes, morfemas de conteúdo, é feita simultaneamente à aquisição dos morfemas gramaticais precoces – os prefixos de classe –, porque, para entrar no discurso, o nominal tem que ter recebido um prefixo de classe, singular ou plural. Como a categoria de gênero, no sentido de masculino e feminino, não é representada nas LBs, pode-se supor que o falante africano que aprende o português como segunda língua vá encontrar alguma dificuldade na atribuição correta do gênero, o que pode explicar a maior variação encontrada em PA e PM, em comparação com o PB.

Não se dispõe de dados sobre a variação da concordância nominal em quimbundo, que possam indicar os mesmos fatos encontrados em PA, PB e PM, em que o número só é marcado no primeiro elemento do sintagma nominal, imediatamente colocado à direita e adjacente ao núcleo, mas pode-se supor que a variação dessas variedades de português tenha sofrido a interferência de padrões bantos de concordância nominal, que é marcada no elemento à esquerda do núcleo nominal.

2.2.3. Morfemas não ativados conceptualmente

Esses morfemas são designados estruturalmente para indicar relações entre elementos quando um constituinte mais amplo é construído (Myers-Scotton, 2002: 195). Distribuem-se em dois tipos: (i) “morfemas gramaticais tardios ponte” (*bridge late systems morphemes*) e (ii) “morfemas gramaticais tardios exteriores” (*outsider late system morphemes*) (Myers-Scotton, 2002: 73). Para nossos propósitos neste trabalho examinaremos apenas o segundo tipo

2.2.3.1. Morfemas gramaticais tardios exteriores

No nível nominal, os morfemas gramaticais tardios exteriores podem ser encontrados em línguas em que os modificadores do nome estão ligados formalmente aos seus núcleos, como o português e as línguas bantas. O exemplo (12) ilustra esse tipo de morfema, pois a marca de concordância de *--wàrà* ‘quatro’ depende da informação que está no núcleo nominal do sintagma, como se pode verificar pela alternância do prefixo. Outros dados podem ser apresentados:

No PA:

- (13) **Vocês** foram **bom** (...) (Se 107-14/21, *apud* Chavagne, 2005: 242).

No PB:

- (14) **as três coisa** mais **importante**; **dois risco verde**; **os próprios vagabundo** (Naro e Scherre 2003: 60).

No PM:

- (15) Essa **senhora** é **amigo** (Gonçalves 1997: 38).

Referindo-se ao verbo, a concordância sujeito-verbo é considerada por Myers-Scotton um morfema gramatical tardio exterior. Nesse nível encontram-se vários fatos de variação de concordância de número e de pessoa nas três variedades linguísticas sob análise. Vejam-se alguns exemplos, em que o verbo é flexionado na terceira pessoa do singular, em desacordo com o sujeito:

Em PA:

- (16) **Eu não fala** mentiroso (Se107-29/241, *apud* Chavagne 2005: 235).

Em PM:

- (17) Como eu **trabalha**, não **tem** tempo (PE= trabalho...tenho) (Gonçalves, 2001: 985).

Em PA:

- (18) **nós podia** trabalhar em psiquiatria (Ki94-17/200, *apud* Chavagne, 2005: 235).

PM:

- (19) Até na escola **nós entrava** às dezassete! (=entrávamos) (Gonçalves *et alii*, 1998: 128).

Em PA:

- (20) **Há os que compra** a quinze mil, só os trabalhadores mesmo da Sonangol, do ministério, esses é que compram a quinze mil (Lo139-7/230, *apud* Chavagne, 2005: 235).

Em PM:

- (21) **Os soldado** branco **sabe** (Laban, 1999: 143).

As flexões de número e pessoa (morfemas [-conceptualmente ativados]), quando pospostos ao núcleo, são tipos de *morfemas gramaticais tardios exteriores* nas três variedades de português sob análise. São adquiridos num momento posterior ao da aquisição do morfema de conteúdo (lexema verbal), por isso podem apresentar alguma divergência com a relação à norma, como atestam os *corpora* investigados, onde esses fatos são classificados como *variação* (no PB), *desvio* (no PA, Chavagne, 2005) ou *erro* (no PM, Gonçalves, 2003).

2.3. O Modelo do Nível Abstrato

De acordo com Myers-Scotton, todos os lemas¹ do léxico incluem três níveis de estrutura lexical abstrata: estrutura léxico-conceitual, estrutura predicado-argumento e modelos de realização morfológica (Myers-Scotton, 2002: 19).

As evidências bilíngues sugerem que, nas situações de *convergência*, qualquer um dos três níveis do modelo de nível abstrato pode ser copiado de uma língua na outra numa sentença bilíngue. Segundo a definição da autora, “convergência resulta quando todos os morfemas do nível de superfície vêm de uma língua, mas parte da estrutura abstrata vem de outra língua” (Myers-

Scotton, 2002: 22). Isso equivaleria afirmar que o material abstrato pode originar-se de uma língua e combinar com estrutura abstrata de outra.

2.3.1. Estrutura léxico – conceptual

Myers-Scotton sugere que a estrutura léxico-conceptual está mais próxima das intenções do falante, enquanto

O nível da estrutura predicado-argumento trata do modo como a estrutura temática é mapeada em relações gramaticais. Por exemplo, numa língua específica, esse nível pode suprir o mapeamento de Agente em Sujeito, Beneficiário em Objeto Interno, etc. O nível dos modelos de realização morfológica refere-se a como as relações são realizadas nas configurações de superfície. Esse nível inclui morfemas de ordem e morfologia de concordância (Myers-Scotton, 2002: 19)

A estrutura léxico-conceptual refere-se a traços pragmático-semânticos críticos que são combinados no nível conceptual com as intenções do falante. Corresponde a *neologismos*, *mudança semântica* ou *desvios semânticos*. Observaremos apenas alguns fatos relativos a verbos do português europeu que têm um uso diferente nas variedades americana e africanas.

Em Angola, pode ser referida a polissemia do verbo *pôr*: *pôr falso* ‘caluniar’, *pôr história* ‘contar uma história’, *pôr conversa* ‘falar’, *pôr dente* ‘morder’, *pôr quixucuxuco* (ou *solução*) ‘soluçar’, *pôr quifunes* (ou *cafuné*) ‘acariciar a cabeça’, *pôr mentira* ‘mentir’ (*apud* Chavagne, 2005: 199). Em quimbundo, o verbo correspondente, *kuta*, é amplamente polissêmico.

Em PM, o emprego de *apanhar* num sentido diverso do utilizado em PE, pode indicar um alteração da estrutura léxico-conceptual do PE:

(22) A pessoa vai apanhar a educação (AM/14/LUR) (PE = receber educação) (Gonçalves 1997a: 48).

A generalização do emprego de *falar* por *dizer*, em frases como, por exemplo, “ele falou que vinha”, caracteriza as variedades de português faladas no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique e em São Tomé.

Alguns exemplos dos *corpora* ilustram os contextos de uso:

No PA:

- (23) Não, tanto mais que o próprio, a pessoa de Luanda não aceita de **falar que** a língua dele ou é o kimbundu, ou o umbundu (Da26-26/65, *apud* Chavagne, 2005: 201)

No PM:

- (24) houve um senhor vizinho – veio-me **falar se** eu conhecia alguém que sabia falar inglês... e **que** tinha: no mí: nimo nona classe... e **que**: tinha carta de (# Tot: 178, N^o: 175, Ref: MOC12_VARAFR_ORAL, *apud* CLUL).

No PB:

- (25) só porque **falei** a verdade? (Faria, 1963, *apud* DUP).

Referindo-se especificamente à situação do PA e do PM, não foi possível, no entanto, estabelecer uma correlação direta entre esses dois verbos e os verbos de elocução das LBs.

Os itens lexicais analisados como portadores de uma estrutura léxico-conceptual que poderia revelar a integração de uma semântica de línguas africanas numa estrutura morfológica do português, quando puderem ser predicados (núcleos que selecionam elementos lexicais que coocorrem com eles), como os verbos, muitas vezes manifestarão uma alteração na estrutura argumental, como se poderá verificar no tópico seguinte.

2.4 Estrutura predicado-argumento

Os empregos do verbo *nascer*, significando ‘dar à luz’, nas variedades africanas de português, denotam a convergência de uma conceptualização de línguas bantas refletida na estrutura predicado-argumento do português. No PE o verbo *nascer* é intransitivo, mas as línguas bantas referem a ação de *nascer* como um processo em que o verbo seleciona um argumento, numa estrutura que envolve um agente e um paciente, numa relação de transitividade, portanto. Os exemplos dos *corpora* investigados mostram como a transitividade do verbo, em PA e em PM pode produzir transformações passivas, algumas “típicas”, em (950), na avaliação de Chavagne (2005: 202):

No PA:

- (26) A minha mãe que **me nasceu** (Ribas, 1998: 213);

No PM:

- (27) (Eu) **fui nascido** em casa (MX/2/NAU) (Gonçalves, 1997a: 52).

As frases (26) e (27) só podem ter sido formadas a partir da transitivização do verbo *nascer*, isto é, nas suas formas ativas correspondentes o constituinte *eu*, das duas sentenças, têm a função de objeto direto.

Esse exemplo é o protótipo do que pode ocorrer quando a estrutura léxico-conceptual se reflete na estrutura predicado-argumento. Outros fatos semelhantes precisam, ainda, ser melhor investigados, mas há muitos casos em que a estrutura sintática do verbo em PE é diferente da encontrada em PA, PB e PM. Gonçalves (1994: 56-57) afirma que a variedade moçambicana do português se distingue do PE porque amplia a classe dos verbos transitivos diretos. Muitos exemplos apresentados pela autora são comuns ao Pa e ao PB, como o do verbo *abusar*, que aceita a forma passiva *foi abusado*, contrariamente ao padrão europeu, que só o utiliza como verbo transitivo indireto, *abusar de*.

3. Modelos de realização morfológica

Para Myers-Scotton ordem e concordância seriam os traços morfológicos de convergência do nível abstrato. Vários aspectos que podem indicar uma interferência do nível abstrato de línguas africanas no PA, PB e PM poderiam aqui ser tratados, mas em função do espaço, vamos abordar dois tópicos apenas, a colocação pronominal e o uso do clítico acusativo de terceira pessoa.

A colocação pronominal é um dos aspectos morfossintáticos que aproximam as variedades africanas e americana de português. Pode-se concordar com Chavagne (2005: 247) quando afirma que a tendência de colocação pronominal em PA é “inversa ao PE”, ou seja, o PA coloca o pronome átono numa posição oposta à utilizada no PE. Quando este prefere a próclise (após conjunções subordinativas, advérbios, por exemplo), o PA usa a ênclise, e quando a norma européia pede a ênclise (no início de orações, por exemplo) o PA usa a próclise. Como se verá adiante, pode-se estender essa observação para o PB e o PM. Observem-se os fatos:

No PA:

A- Ênclise quando a norma européia pede próclise:

- (28) é o início **que** o MPLA **formou-se** (A123-29/44, *apud* Chavagne, 2005: 247).

- (29) Gidinho, de seu nome próprio António Manuel Sebastião, **não evadiu-se** das prisões (Ga83-26/190 *apud* Chavagne 2005: 247).
- (30) depois tive um acidente , que é o sinal **que vê-se** aqui (Za31-11/83 *apud* Chavagne 2005: 248).

B- Próclise quando o PE exige ênclise:

- (31) **Me lembro** ter dado aula a crianças do primeiro ano de escolaridade (Ba37-25/119 *apud* Chavagne 2005: 248).
- (32) Praticamente, **me identifico** mais com o povo bantu (Da26-15/64 *apud* Chavagne 2005: 248).
- (33) Sim todos estão presos condenados com os seus crimes praticados, eu inocente do crime **me encontro** fora (Ce65-17/178 *apud* Chavagne 2005: 248).

No PM:

Ênclise quando a norma europeia pede próclise:

- (34) Foi o **que** ele disse-**me** (=me disse).
- (35) É **quando** ele virou-**se** para lá, aquele levantou-**se** (=se virou).
- (36) **...porque** mandou-**nos** fazer em casa uma casinha (=nos mandou).
- (37) **para** virem-**me** visitar (=me virem visitar/visitar-me).
- (38) Foi divertido, **não** posso-**me** queixar (=me posso queixar).
- (39) **Nunca** procurei-**me** informar (= me procurei informar).

No entanto há vários exemplos de próclise, quando a norma europeia pede ênclise (Gonçalves *et alii* 1998: 72):

- (40) Não estamos **se** multiplicando (= não nos estamos multiplicando)
- (41) Ele **se** responsabiliza, fica responsável, não é? (= responsabiliza-se)
- (42) Vieram aqui, **nos** deram... (= deram-nos)
- (43) **Me** lembro o que estava a ler (= lembro-me).
- (44) Aquela senhora **nos** ajudou e tudo, deu-nos dinheiro (= ajudou-nos).

No PB:

- (45) Já tinha esquecido o preto e pensava nos cuidados que deixara no Ri de Janeiro, **quando feriu-me** o ouvido uma voz cava e profunda que proferia estas palavras;(…) (Alencar, 1977:11).

- (46) Desde muito tempo Alice, curiosa como toda a criança, desejava ardentemente ver esse lugar **que parecia-lhe** prender-se estreitamente à existência de sua família (...)” (Alencar, 1977: 33).
- (47) Viu-se numa posição bastante suspeita, mas **quando lembrava-se** dos tempos que se utilizou na.... (www.algosobre.com.br/estoria/relatividadedodosconceitos-02/02/08).
- (48) artigo de vestuário **que encontra-se** destituído de higiene deve ter o seu processo de higienização feito dentro do domicílio (Roupa suja se lava em casa) (www.gun.com.br/eufalodificil-20/05/2007).
- (49) Na escola a gente aprende que podemos falar à vontade, mas na redação tem que usar sempre a próclise, isso dá dez. No Brasil **não fala-se** português. **Não fala-se. Apenas escreve-se** (www.brazzilbrief.com.10/07/2004).

O uso do clítico acusativo de terceira pessoa também aproxima as três variedades de português. É frequente o uso da forma nominativa na função acusativa. Vejam-se os exemplos:

No PA:

- (50) fiz o prato e depois **vi ele a comer** (Ma32-12/98)
- (51) A seguir é só **educar ele** a não gritar. (RUI, 1982:17, *apud* Chavagne, 2005: 229)
- (52) Segura a velha que se me dá de chicote **eu mato ela** ! (Teixeira Mendes, 1984:63, *apud* Chavagne, 2005: 229)

No PM:

- (53) Apanhou **ele** aqui (= encontrou-o) (Gonçalves *et alii*, 1998: 65).
- (54) Eu vi **ela** a me agarrar (= vi-a) (Gonçalves *et alii*, 1998: 65).
- (55) Eu ouvi **ela** a procurar ...(=ouvi-a) (Gonçalves *et alii*, 1998: 65).

No PB, esse emprego já está chegando à língua escrita, como ilustra esse trecho extraído do jornal *O Estado de São Paulo*:

- (56) Luciana e Alessandro Arcangeli, um casal bonito de se ver. Pena que a gente veja **eles** tão pouco (OESP- 11/06/06 D10).

4. Conclusão

A abordagem de alguns fenômenos resultantes do contato linguístico sob a perspectiva de Myers-Scotton contribui para entender como se deu a interação entre as LAs e o PE e possibilita situar, num quadro teórico de aquisição de língua, muitos fatos esparsos, aparentemente caóticos, citados como divergentes do PE.

Muito embora não se disponha de descrições completas das línguas africanas envolvidas no contato com o português, que possam comprovar seguramente as aproximações propostas, observou-se que, embora os morfemas do nível de superfície – os de conteúdo, os gramaticais precoces e os gramaticais posteriores exteriores – venham do PE, parte da estrutura abstrata vem de outras línguas, as bantas nos casos específicos, configurando uma situação de *convergência*, no sentido que dá Myers-Scotton a essa classificação.

As semelhanças dos fenômenos analisados em sincronia (*desvios, erros, particularidades*, no PA e PM, e *variação*, no PB) constituem dados bastante eloquentes em favor da hipótese de um *continuum afro-brasileiro* de português. A língua européia vai-se multiplicando em variedades de origem comum que mudam, também, em função do tempo e espaço próprio em que se manifestam.

Convém deixar claro que não se deseja afirmar que a direção da mudança no PA e PM será a mesma do PB, pois outros fatores, de ordem linguística e social, diversos dos que atuaram no Brasil, podem interferir nos processos de mudança. Pretende-se, na verdade, enfatizar que os estudos sobre o PA e o PM desfrutam de uma situação privilegiada de observação em que as diferentes línguas em contato estão ainda presentes, ainda são faladas e estão interagindo com o português. Deve-se estar atento a essa situação, pois ela pode fornecer dados significativos para o melhor entendimento da especificidade do PB, de seu contato com as línguas africanas do grupo banto e dos processos de mudança em curso. Deve-se enfatizar, ainda, no caso brasileiro, a importância de se investigar o contato do português com outras línguas, indígenas, principalmente.

Referências

- ALENCASTRO, Luiz Felipe (2000). *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul*. São Paulo: Companhia das Letras.
- ALMIM, Tania e PETTER, Margarida (2008). Palavras da África no Brasil de ontem e de hoje. In: FIORIN, J.L. e PETTER, M. (orgs.). *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*. São Paulo: Contexto.

- BONVINI, Emilio (2008 a). Os vocábulos de origem africana na constituição do português falado no Brasil. In: FIORIN, J.L. e PETTER, M.(orgs.) *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*. São Paulo: Contexto.
- CASTRO, Yeda Pessoa de. 2001. *Falares africanos na Bahia (Um vocabulário afro-brasileiro)*. Rio de Janeiro: Topbooks.
- CHAVAGNE, Jean-Pierre. 2005. *La langue portugaise d'Angola: étude des écarts par rapport à la norme européenne du portugais*. Tese de doutorado. Université Lumière Lyon 2.
- GONÇALVES, Perpétua. (2003). A nativização da língua portuguesa em sociedades pós-coloniais: o caso de Moçambique. *Actas dos IX Cursos de verão de Cascais (1 a 6 de julho de 2002)*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, v. 2: 47-58.
- GONÇALVES, Perpétua. 2007. (Dados para a) História da Língua Portuguesa em Moçambique, http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp/geografia/portugues_mocambique.pdf, página consultada em 23/11/07.
- GONÇALVES, Perpétua 1997a. “Tipologia de ‘erros’”. Do português oral de Maputo: um primeiro diagnóstico. In: STROUD, Christopher e GONÇALVES, Perpétua (orgs.) (1997). *Panorama do Português oral de Maputo. A construção de um banco de “erros”*. Maputo: INDE, v. II.
- GONÇALVES, Perpétua e CHIMBUTANE, Feliciano. 2004. O papel das línguas bantu na génese do português de Moçambique: o comportamento sintático de constituintes locativos e direcionais. *Papia Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares*, Brasília: UnB, 14: 7-30.
- GONÇALVES, P., MORENO, A., TUZINE, A., DIZNIS, M. J. e MENDONÇA, M. 1998. “Estruturas gramaticais do português: problemas e exercícios”. In: GONÇALVES, Perpétua e STROUD, Christopher (orgs.). *Panorama do Português oral de Maputo. Estruturas gramaticais do português: problemas e exercícios*. Maputo: INDE, v. III.
- GONÇALVES, P. e SITOE, B. (1998). Mudança lingüística em situação de contacto de línguas: o caso do Changana e do Português. Comunicação apresentada no V Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (Maputo, 05/09/98).
- GONÇALVES, Perpétua e STROUD, Christopher (orgs.) 2000. *Panorama do Português Oral de Maputo. Vocabulário básico do português (espaço, tempo e quantidade): contextos e prática pedagógica*. Maputo: INDE, v.IV.
- GONÇALVES, Perpétua e STROUD, Christopher (orgs.) 1998a. *Panorama do Português Oral de Maputo. Estruturas gramaticais do português: problemas e exercícios*. Maputo: INDE, v. III.
- GONÇALVES, Perpétua e STROUD, Christopher (orgs.) 2002. *Panorama do Português oral de Maputo. Vocabulário básico do português: dicionário de regências*. Maputo: INDE, v. V.
- LABAN, Michel . 199). *Mozambique: particularités lexicales et morphosyntaxiques de l'expression littéraire en portugais*. Tese de habilitação para dirigir pesquisas, Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III.

LEVELT, Willem J. M. 1989. *Speaking: from Intention to Articulation*. Cambridge, MA: MIT Press.

LIMA, José Leonildo. 2007. *A variação na concordância do gênero gramatical no falar cuiabano*. Tese de doutorado. Campinas: UNICAMP.

LOPES, Norma. 2005. Aquisição da concordância no português: uma explicação com base na teoria dos 4-M. *Papia Revista de Estudos Crioulos e Similares*. Brasília: UnB, 15: 72-29.

MYERS-SCOTTON, Carol. 2002. *Contact linguistics: bilingual encounters and grammatical outcomes*. Oxford: Oxford University Press.

PETTER, Margarida. 2006. Línguas Africanas no Brasil. In Cardoso, Suzana Alice Marcelino et alii. *Quinhentos anos de história lingüística do Brasil*. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.

PETTER, Margarida. 2008. *Variedades lingüísticas em contato: português angolano, português brasileiro e português moçambicano*. Tese de livre-docência. FFLCH/USP.

PETTER, Margarida . 2008a. O léxico compartilhado pelo português angolano, brasileiro e moçambicano. *Veredas-Revista da Associação Internacional de Lusitanistas*. Porto Alegre: Evangraf, Universidade de Coimbra, v. 9.